

Classificação de Acionamentos de Cargas Elétricas Utilizando Redes Neurais Artificiais e a Transformada de Fourier de Janela Deslizante Recursiva

Felipe Antônio Damasceno – 6º período – Bacharelado interdisciplinar em Inovação Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Bolsista PIBIC/CNPq – felipe.damasceno@estudante.ufla.br

Henrique Luis Moreira Monteiro – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Professor – henrique.monteiro@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

Com o crescente número de dispositivos elétricos conectados à rede, a análise do consumo de energia tornou-se crucial para aprimorar a eficiência de sistemas elétricos inteligentes. Além disso, as contas de energia elétrica de consumidores apresentam apenas o consumo total de energia elétrica, não discriminando os equipamentos que foram responsáveis por esse gasto, isso dificulta o consumo mais consciente de energia. Sendo assim, este trabalho propõe um método para a classificação de acionamentos de cargas elétricas utilizando Redes Neurais Artificiais (RNAs) e a Transformada de Fourier de Janela Deslizante Recursiva (SWRDFT) para extração de características. A metodologia implementada envolve o processamento de sinais elétricos para estimativa de frequência e reamostragem do sinal, seguido pela classificação de diferentes aparelhos elétricos. Foram analisados sinais de corrente de três dispositivos: chuveiro, micro-ondas e multiprocessador, totalizando 90 amostras. Os resultados obtidos demonstraram uma acurácia de 90% na classificação geral. O modelo proposto exibiu um desempenho satisfatório na identificação de padrões distintos entre os dispositivos testados, reforçando o potencial da SWRDFT e das RNAs em redes inteligentes, contribuindo para a melhoria da gestão e eficiência energética.

Palavras-Chave: Classificação; Redes Inteligentes; Redes Neurais; Eficiência Energética; SWRDFT

Instituição de Fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Agradecimento: Gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa científica, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço, à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica

Link do Pitch: <mailto:https://youtu.be/2XUn1Z0fHLw?si=VV4qzUp7h6jVnczC>